

FAVQULODDA VAZIYATLARNI ANIQLASHDA SUN'IY INTELLEKT TIZIMLARINI QO'LLASH

¹T.R. Nurmuhamedov, ²O.Z. Qoraboshev

¹Toshkent davlat transport universiteti, Toshkent, O'zbekiston

²Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt rivojlantirish ilmiy-tadqiqot instituti, Toshkent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14190130>

Annotatsiya. Hozirgi vaqtda sun'iy intellekt texnologiyalarining dunyo amaliyotida jadal va keng qo'llanilishi hamda raqamli ma'lumotlardan foydalanish imkoniyatini mamlakatimiz hayotida foydalanishning yuqori sifatini ta'minlash, turli sohalarda, shu jumladan, favqulodda holatlarni oldini olish sohasida ham zamonaviy tezkor chora – tadbirlarni ishlab chiqish bugungi kunning dolzarb talablaridan biridir. Ushbu maqolada ham sun'iy intellekt texnologiyalarining favqulodda vaziyatlarni aniqlash va oldini olishdagi roli tahlil qilingan. Favqulodda vaziyatlar, jumladan, tabiiy ofatlar, texnogen falokatlar va boshqa kutilmagan hodisalar tezkorlik va aniqlik bilan javob choralarini ishlab chiqish keltirib o'tilgan. Undan tashqari, katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash, real vaqtda tahlil qilish va xavflarni oldindan bashorat qilish qobiliyatiga ega bo'lib, favqulodda vaziyatlarda samarali qarorlar qabul qilish imkoniyatlari ham atroflicha tahlil qilib o'tilgan.

Kalit so'zlar: intellektual tizimlar, mahalliyashtirish, sun'iy intellekt, neyron tarmoqlar, qaror qabul qilish, optimallashtirish, Big DATA, Machine Learnig, bashoratlash.

Abstract. Currently, the rapid and widespread use of artificial intelligence technologies in world practice and the development of modern operational measures in various fields, including the prevention of emergencies, are among the urgent requirements of today, ensuring the high quality of use of digital information in our country's life. This article also analyzes the role of artificial intelligence technologies in identifying and preventing emergencies. The development of rapid and accurate response measures to emergencies, including natural disasters, man-made disasters and other unexpected events, is discussed. In addition, the ability to process large amounts of data, analyze in real time and predict risks, and the ability to make effective decisions in emergency situations are also analyzed in detail.

Keywords: intelligent systems, localization, artificial intelligence, neural networks, decision making, optimization, Big DATA, Machine Learning, prediction.

Kirish

Hozirgi kunda intellektual boshqaruv tizimlari murakkab ob'yektlar va jarayonlarni boshqarish muammolarini hal qilishda asosiy vositaga aylandi. Intellektual tizimlarning zamonaviy konsyepsiyasi kibernetika, zamonaviy boshqaruv nazariyasi, algoritmlar nazariyasi, zamonaviy axborot texnologiyalarini rivojlantirish va sun'iy intellekt sohasida to'plangan ilmiy bilimlarni, usul va usullarni umumlashtirishning nazariy asoslarini ishlab chiqish asosida rivojlanmoqda. Texnogen vaziyatlar xavfi va oqibatlarini kamaytirish ko'p jihatdan favqulodda vaziyatlarning oldini olish, mahalliyashtirish (lokalizatsiya) va bartaraf etish bo'yicha qabul qilingan qarorlarning yetarliligiga bog'liq. Hozirgi vaqtda mahalliy va mintaqaviy darajada bunday qarorlarni qabul qilishni qo'llab-quvvatlash uchun axborot-tahliliy yordam beruvchi tizim talab darajasida emas. Axborotni qabul qilish, to'plash va qayta ishlash uchun turli amaliy dasturlar va maxsus dasturlash tillaridan keng qo'llaniladi, bu esa o'z navbatida axborotni analitik qayta ishlash qarorlarni qo'llab-quvvatlash tizimlaridan foydalanmasdan turib amalga oshirilishi mumkin. Bundan tashqari, hozirgi vaqtda to'plangan ma'lumotlar favqulodda

vaziyatlar dinamikasi, qabul qilingan qarorlarning muvofiqligi, favqulodda vaziyatlarni mahalliyashtirish va bartaraf etishda yo‘l qo‘yilgan xatolarni tahlil qilish imkonini bermaydi. Favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish va mahalliyashtirish bo‘yicha mavjud tajribadan favqulodda vaziyatlar rivojlanishining dastlabki bosqichlarida ularning oqibatlarini bartaraf etish bo‘yicha samarali rejalashtirish va o‘z vaqtida qarorlar qabul qilish uchun foydalanish qiyin. Samarali, ishonchli qarorlar qabul qilish uchun yuqori malakali mutaxassislarini jalb etish talab etiladi. Qarorlarni qabul qilish samaradorligi va tezligini oshirish hamda buning natijasida favqulodda vaziyatlarning oldini olish, mahalliyashtirish va bartaraf etish xarajatlarini kamaytirishning yondashuvlaridan biri bu sun‘iy intellekt usullaridan, xususan, ekspert bilimlarini shakllantirish va favqulodda vaziyatlarning paydo bo‘lish qonuniyatlarini tavsiflovchi nazariy va empirik munosabatlar bilan birgalikda qo‘llash imkonini beruvchi ekspert tizimlaridan foydalanish hisoblanadi.

Sun‘iy intellekt – bu kompyuter tizimlarining inson intellektiga xos vazifalarni bajarish qobiliyatidir. U insonning fikrlash jarayonlarini taqlid qilish orqali qarorlar qabul qilish, muammolarni yechish, ma‘lumotlarni tahlil qilish, va o‘rganish qobiliyatiga ega bo‘lgan algoritmlar va dasturlarni qamrab oladi [1, 6].

Sun‘iy intellekt iqtisodiyot va jamiyat rivojlanishining muhim omiliga aylanib bormoqda. U turli sohalarda samaradorlikni oshirib, insonlarning kundalik hayotini yengillashtiradi. Ammo sun‘iy intellektni qo‘llash jarayonida xavflarning oldini olish uchun etik me‘yorlar va qonunlar rivojlanishi talab etiladi. Inson va sun‘iy intellekt hamkorligi kelajakda yangi imkoniyatlarni yaratadi va global rivojlanishga xizmat qiladi [7].

Usullar

Sun‘iy intellekt tizimlarini quyidagi sohalarda qo‘llash mumkin:

Yer silkinishi va tabiiy ofatlarni prognoz qilish.

- Mashinali o‘qitish (Machine Learnig) yordamida katta hajmdagi geofizik va seysmik ma‘lumotlar tahlil qilinadi.
- Yer qimirlashi va vulqon faoliyatini oldindan aniqlash uchun real vaqt rejimida ma‘lumotlarni qayta ishlaydi.

Havo va iqlim ofatlari monitoringi.

- Neyron tarmoqlar ob-havo ma‘lumotlarini tahlil qilib, bo‘ron, toshqin va qurg‘oqchilik kabi xavflarni bashorat qiladi.
- Dronlar va sun‘iy yo‘ldoshlar orqali hududlardagi holatni kuzatib boradi. Qutqaruv ishlarini raqamlashtirish.
- Robototexnika qutqaruv operatsiyalarida qo‘llanadi (masalan, odam kirishi qiyin bo‘lgan joylarda).
- Dronlar favqulodda vaziyatlarda odamlarni izlash va yordam buyumlarini yetkazish uchun samarali vosita hisoblanadi.

Sun‘iy intellekt tizimlarining afzalliklari.

Tezkor qaror qabul qilish:

- Sun‘iy intellekt algoritmlari insonga qaraganda tezroq tahlil va bashorat qiladi.

Masofadan boshqarish:

- Xavfli hududlarga odamlarni yubormasdan, dronlar va robotlardan foydalanish imkoniyati tug‘iladi.

Resurslarni optimal taqsimlash:

- Sun’iy intellekt ko‘maklashgan tizimlar orqali qutqaruv guruhlarini va vositalarni samarali taqsimlash mumkin.

Ma’lumotlarni avtomatik tahlil qilish:

- Sun’iy intellekt sensorlar va kameralardan olingan ma’lumotlarni qayta ishlab, favqulodda vaziyatning ko‘lamini aniqlaydi.

Ma’lumotlarini tahlil qilishning asosiy usullaridan biri model o‘zgaruvchilari o‘rtasidagi bir nechta munosabatlarni aniqlash usullarini ishlab chiqish va ushbu munosabatlarning raqamli tuzilishi bilan shug‘ullanadigan regressiya tahliliga tegishli bo‘ladi. Shu bilan birga, olingan natijalarni interpretatsiyalashning bir nechta usullari mavjud.

Ulardan biri ma’lumotlarning ehtimollik xususiyatiga asoslanadi va tasodifiy o‘zgaruvchilarni taqsimlash qonunlaridan foydalanishni o‘z ichiga oladi.

Ikkinchisi, approksimatsiyali, splayn funksiyalar, deterministik miqdorlar kabi ma’lumotlar bilan “ishlaydi” va undagi funksiyalar, mohiyatan, chiqish ma’lumotlarining hisoblangan va haqiqiy elementlari o‘rtasidagi nomuvofiqlikning boshqacha aniqlangan funksiyalaridir.

Ma’lumki, bashoratlashning bir nechta usullari mavjud bo‘lib, ular quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- eng kichik kvadratlar usuli;
- ekstrapolyatsiya usuli;
- eksponensial tekislash usuli;
- moslashuvchan tekislash usuli;
- matematik modellashtirish usuli;
- tarmoqli usuli;
- matritsali usuli;
- imitatsion usuli va boshqalar.

Endi, regressiya tenglamalarini tuzishning eng keng tarqalgan usullari tavsifiga o‘tamiz. Unda faqat chiziqli munosabatlarni qurish usullari bilan cheklanamiz, ular amaliy tadqiqotlarda ularning shakllanishi va ishlashidagi soddaligi tufayli eng keng tarqalgan [3, 4].

Shunday qilib, ma’lum bir yong‘in-portlash xavfi yuqori bo‘lgan ob‘yektlarning tahlil qilganda mohiyatli mulohazalarga asoslanib, endogen (tushuntirilgan, bog‘liq, chiqish) ko‘rsatkichi asosan ekzogen (tushuntirish, mustaqil, kirish) omillarning qiymatlari bilan belgilanadi x_1, x_2, \dots, x_m , ya’ni y bilan x_1, x_2, \dots, x_m o‘rtasida bir nechta bog‘lanish mavjud deb qaraladi.

Shu munosabat bilan ushbu bog‘lanishning chiziqli munosabatini (regressiyasini) qabul qilaylik:

$$y_k = \sum_{i=1}^m \alpha_i x_{ki} + \varepsilon_k, \quad k = \overline{1, \dots, n} \quad (1)$$

bu yerda, n - kuzatishlar soni (tanlanma uzunligi); y_k va x_{ki} , $k = \overline{1, \dots, n}$,
 $i = \overline{1, \dots, m}$ mos ravishda bog‘liq va mustaqil o‘zgaruvchilarning qiymatlari;
 α_i , $i = \overline{1, \dots, m}$ - tenglamaning baholanadigan parametrlari;
 ε_k , $k = \overline{1, \dots, n}$ - approksimatsiya xatoliklari.

Keyingi bosqichda qulaylik uchun yuqoridagi tenglamani matritsa ko‘rinishiga keltiramiz:

$$y = X\alpha + \varepsilon \quad (2)$$

bu yerda, $y = (y_1, \dots, y_n)^T$, $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)^T$, $\varepsilon = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)^T$, $X = (x \times m) - x_{ki}$ komponentli matritsa.

Albatta, (1) va (2) tenglamalar α parametrlarining baholarini hisoblagandan keyingina ma’lum masalalarni hal qilish uchun ishlatilishi mumkin. (1) yoki (2) tenglamaning parametrlarini baholash muammosi regressiya tahlili uchun an’anaviy bo‘lib, unda juda ko‘p mos keladigan usullar, algoritmik sxemalar, evristik usullarni ishlab chiqish mumkin.

Qidirilayotgan parametr bahosi quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$\alpha = (X^T X)^{-1} X^T y \quad (3)$$

Eng kichik kvadratlar usulining muxim xususiyati shundaki, parametrlarni baholash ushbu usulning ko‘plab modifikatsiyalari uchun bo‘lgani kabi analitik tarzda yozilishi mumkin.

Regressiya tahlilidan ma’lumki, eng kichik kvadratlar usulining samaradorligi uni qo‘llash uchun qaysidir shartlar bajarilmagan holda, xususan, qayta ishlanadigan ma’lumotlar namunasida “og‘ishlar” deb ataladigan kuzatishlar mavjud bo‘lganda keskin kamayadi. Bunday hollarda, spesifikatsiya xatolariga va ma’lumotlarning nomuvofiqligiga eng kichik kvadratlar usuliga qaraganda kamroq sezgir bo‘lgan va ishonchli hisoblashlarni olishga imkon beradigan baholash usullaridan foydalanish odatiy hol hisoblanadi [5].

Ob’jekt hududida yong‘in xavfining hisoblangan qiymatlarini kamaytiradigan yechimni topish zarur bo‘lgan hollarda, maqsad funksiyasi uchun bir nechta variant mavjud bo‘lib, yong‘in xavfi yuqori bo‘lgan ob’yektdagi yong‘in xavfining barcha qiymatlari yig‘indisi quyidagicha bo‘ladi:

$$f = \sum_{n=1}^N Risk_n \quad (4)$$

bu yerda,

$Risk_n$ – ob’jekt va yaqin atrofdagi turar-joy hududida yong‘in xavfining boshlang‘ich qiymatlari;

N – ko‘rib chiqilayotgan yong‘in xavfi ko‘rsatkichlari soni.

Quyidagi rasmda taklif etilayotgan qaror qabul qilishga ko‘maklashuvchi algoritmnining blok-sxemasi keltirib o‘tilgan.

1-rasm. Qaror qabul qilishga ko'maklashuvchi algoritmnning blok-sxemasi

Najjalar va muhokama

Ishlab chiqilgan apparat-dasturiy majmuasidan tajribalar asosida olingan kiruvchi ma'lumotlar quyidagi 1-jadvalda keltirilgan [8].

1-jadval. Kiruvchi ma'lumotlar

№	Metan (ppm)	Kislorod (%)	Namlik (%)	Harorat (°C)
1	4	20.3	40,3	23,5

2	9	20.2	20.5	28.6
3	2	20.3	42,8	24,3
4	7	18.1	44,8	31,2
5	5	19.8	54,4	41,8
6	1	21.3	24,8	31,4
7	3	22.2	55,2	27,3
8	8	20.3	68.8	28,9
9	10	18.2	65.9	37.4

Yuqoridagi regressiya modelidan foydalangan holda kirish qiymatlari asosida yong‘in xavfini tasniflashni (yong‘in xavfi mavjud emas, yong‘in xavfi o‘rta darajada, yong‘in xavfi yuqori darajada) ko‘rib chiqamiz. Yong‘in xavfini bashorat qilish kabi tasniflash vazifalari uchun, odatda, Support Vector Machines (SVM), Decision Trees, K-Nearest Neighbors, Logistic Regression, Linear Regression, Random Forest kabi tasniflash algoritmlaridan foydalaniladi [2].

2-jadval. Kiruvchi ma’lumotlar

Bashoratlash natijalari:					
№	Metan (ppm)	Kislorod (%)	Namlik (%)	Harorat (°C)	Bashoratlash natijalari
1	4	20.2	65,3	24,5	No Fire
2	10	21.8	29.4	42.6	High Fire
3	7	20.4	52.3	26,3	Middle Fire
4	6	19.8	42.7	28,1	Middle Fire
5	8	21.4	29.6	35,8	High Fire

Xulosa

Ma’lumki, zamonaviy sun’iy intellekt turli amallarni bajarishga mo‘ljallangan algoritm va dasturiy tizimlardan iborat bo‘lib, inson ongi bajarishi mumkin bo‘lgan bir qancha vazifalarni axborot bazasiga kiritilgan ma’lumotlar asosida amalga oshiradi. Shuningdek, sun’iy intellekt murakkab tahlillar va Big DATA bilan ishlovchi dasturlarni o‘z ichiga olib, mantiqli izchil mulohaza qilish hamda tavsiya berish qobiliyatiga ega “Smart” texnologiya hisoblanadi. Mutaxassislar tomonidan sun’iy intellektga to‘rtinchi sanoat inqilobining asosi sifatida qaralmoqda.

Yurtimizda ham yangi texnologiyalar, jumladan, sun’iy intellektning ijtimoiy himoya dasturlari favqulodda vaziyatlarni oldini olish va boshqa sohalarga keng joriy qilinishi davlat va xususiy sektorda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishni rag‘batlantirib, mamlakatda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish hamda har bir sohaga innovatsiyalarni kiritish imkoniyatlarini oshiradi. Shu bilan birga, zamonaviy ilm-fan yutuqlaridan samarali foydalanilishiga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. T.Nurmukhamedov, M.Hudayberdiev, O.Z.Koraboshev, S.Sodikov, K. Hudayberdiev. (Gr. Noida, UP, India). Algorithms and methods of using intelligent systems in fire safety. *Proceedings of the International Conference on Artificial Intelligence, Blockchain, Computing and Security (ICABCS 2023)*, 24 - 25 February 2023 - DOI: 10.1201/9781032684994-98.
2. O.Z.Qoraboshev. Yong'in xavfi yuqori bo'lgan ob'ektlarda favqulodda vaziyatlarning oldini olish. *“Yong'in-portlash xavfsizligi” ilmiy-amaliy elektron jurnal*. 2023, 95-101 b.
3. Korolev, D. (2020). Mathematical simulation of the process of forecasting the fire hazard properties of substances. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*.
4. M.X.Hudayberdiev, O.Z.Koraboshev. Methods and algorithms for monitoring and prediction of various fire hazardous situations. *Journal of Shemical technology control and management*, 2023. pp. 72-79.
5. Гудин, С. Проблемы управления пожарными рисками на территории объектов нефтепереработки с использованием современных программных продуктов. *Пожаровзрывобезопасность*. 2015, – № 12 (24). – С. 40-45.
6. Дмитриев В. И., Ингтем Ж. Использование сплайн-аппроксимации при решении интегрального уравнения первого рода. *Прикладная математика и информатика*, № 14. М.: Изд. отдел ф-та ВМиК, 2003. С. 5-10.
7. Королев Д.С., Калач А.В. Прогнозирование, основанное на молекулярных дескрипторах и искусственных нейронных сетях, как способ исключения образования горючей среды. *Пожары и чрезвычайные ситуации: предотвращение, ликвидация*. 2016. С. 68–72.
8. Морозов, Р. Формирование рекомендаций по пожарной безопасности на основе расчетов риска. *Журнал «Информатизация и связь»* – М., 2011. №3. – С. 69-71.